

ZAMONAVIY SOTSIOMADANIY MAKONDA INSON RUHIY SALOMATLIGI

Chimirov M.K.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Hozirgi jadal rivojlanish va tezkor axborot almashinuvi zamonida insonlarning ruhiy salomatligini ta'minlash eng asosiy masalalardan biri sifatida qaralmoqda. Zamonaviy jamiyatda insonlar tashqi muhitdan har kuni turli xil axborot oqimi kirib keladi, buni ko'p holatda insonlar filtirsiz qabul qilishada. Zamonaviy dunyoda ijtimoiy tarmoqlar, xar xil turdagi gajetlardan foydalanish insonlar hayotining ichida yana bir sun'iy jamiyat sotsiomadaniy makoni xosil bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Oilda muhitida to'g'ri tarbiyalanmagan ba'zi insonlar qondirilmagan extiyojlarini va istaklarini internet tarmoqlari orqali, o'zlari uchun hayotdagi o'rnini topgandek tushuncha beradigan holatlar, ularga vertual hayotida taqdim etiladi. Ma'lumotlarga qaraganda bugungi kunda dunyo bo'yicha 7.2 milliarddan ortiq odam o'z mobil telefoniga ega. Smartfonlardan foydalanish shu darajada ommalashdiki, xatto kichik yoshdagi bolalar ham ota-onasining telefonidan cheksiz ravishda foydalanmoqda, bu esa ularda stressli vazuyatlarga tez tushib qolish, diqqatini jamlay olmaslik, tez asabiylashish e'tiborsizlik kabi holatlarni kuzatilishi, real hayotdan qisman yoki batamom uzilib qolish. Og'ir holatlarda esa real hayot va vertual hayotni ajrata olmaslik kabi holatlarga cha yetib bormoqda.

Hozirgi vaqtda O'ZBEKISTON aholisining 50% ni 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi, bizda bu degani ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanadigan katta auditoriga egamiz. Zamonaviy sotsiomadaniy makonning inson ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir etuvchi omillari juda ko'p, masalan soxta dafamin ijtimoiy tarmoqlarda TIK-TOK, INSTAGRAM, va Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda qisqa metrajli videoro'liklarni tamosha qilish orqali unda hursandchilik yoki stress yuzga kelishi kabi holatlar yuzga kelmoqda. Blogerlar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga chiroyli, xashamdor va boy hayotni ko'rsatish orqali yoshlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu kabi kantentlarni ko'rgan yoshlarni o'ziga bo'lgan samatsenkasi pasayib ketishi, oson pul topish mumkin degan sarobga aldanishi, blogerlarni soxta hayotidagi kabi tez va oson pul topa olmaslik natijasida keljakka bo'lgan ishonchni tushib ketishiga va buning natijasida unda o'ziga bo'lgan ishonchni pasayishiga olib keladi.

Doimiy va tartibsiz ravishda gajetlardan foydalanish qisqa videolarni ko'rish insonlarda sabrsizlik va vaqt taqsimotining buzilishiga olib kelishi mumkin. Inson salomatligiga va ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi bir qancha holarlar mavjud: bulardan biri "NOMOFOTBIYA (inglizcha: nomophobia, no mobile-phone

phobia- telefonsizlikdan qo'rqish) mobil telefondan yoki undan uzoqda qolishdan qo'rqish(fobiya) hisoblanadi. Hozirgi kunda bu qo'rquvlarning qatoriga telefon aparatining quvvatini tez tugab qolishi va internet trafingining tez tugab qolishi kabi qo'rquvlar ham qo'shilgan.

Nomofobiya: atamasi Buyuk Britaniya pochta bo'limi tomonidan 2010-yilda YouGov tomidan o'tkazilgan tadqiqotda paydo bo'lgan. Tadqiqotning maqsadi mobil telefon foydalanuvchilarining tashvishlarini o'rganish bo'lib, unda 2100 nafar kishi ishtirok etgan. Buyuk Britaniyadagi mobil telefon foydalanuvchilarining qariyb 53% "uyali aloqa telefonini yo'qotib qo'yishi, bateriya quvvati yoki hisobi tugashi yoki qamrovi tugashi" haqida tashvishlanishlarini aytgan.

Erkaklarning taxminan 58% va ayollarning 47% bunday qo'rquvni boshdan kechirishgan, yana 9% mobil telefonlari o'chirilganida tashvishlanishlarini aytishgan. Telefon foydalanuvchilarining 55% qismi tashvishlanishning asosiy sababi do'stlar yoki oila a'zolari bilan aloqada bo'laolmaslik deb aytishgan. Nomofobiyaning stress darajasi to'y kunidagi stress yoki tish shifokoriga tashrif buyurish bilan taqqoslanadi. So'rovda qatnashganlarning har o'ndan biri ishi tufayli telefon orqali doimo mavjud bo'lishi kerakligini aytishgan. Shu bilan birga, nomofobiya nisbatan fobiya atamasi shartli bo'lib, aksariyat hollarda bu umumiy qo'rquvdir. Nomofoblarning yarmi hech qachon mobil telefonlarini o'chirmaydi.

Zamonaviy dunyoni telefon va gajetlarsiz tassavur qilish imkonsizdir chunki ular bizning hayotimizni bir parchasi insonlar bilan aloqa qurishimiz uchun zarur vositalardan biri hisoblanadi, ammo undan foydalanishda ham o'zimiz uchun me'yor qo'ygan holatda foydalanishimiz zarur. Tungi vaqtlarda telefondan ko'p foydalanish inson tanasida "melotonin" garmonini ishlab chiqarilishi va uning qonga quyilishini sekinlashtirishi natijasida insonda kun davomida holsizlik, charchoq va ish unumdorligini pasayishiga sabab bo'ladi.

Zamonaviy sotsiomadaniy makonda inson ruhiy salomatligini asrash uchun insonlar gajetlardan foydalanishda o'zlariga me'yorida foydalish kerak. Kun tartibi va vaqt taqsimotini yo'lga qo'yish orqali inson ruhiy salomatligini barqaror sog'lom ushlab turishi lozim. Bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish uchun har xil harakatli o'yinlar yoki sport mashg'ulotlari bilan band bo'lsa ham jisman baquvat bo'lishga yordam beradi hamda vaqti mazmunli o'tadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Diener, E., Seligman, M. *Beyond Money: Toward an Economy of Well Being*. Psychological Science in the Public Interest, 2004. – 13-bet

2. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti. *Mental health: strengthening our response*. WHO Press, 2018. – 15-bet.
3. Aminova D.X Globallashuv sharoitida madaniyatlararo integratsiya va siyosiy madaniyatni takomillatirish muamolari. Toshkent-2010- 160-bet
4. Bhawuk P.S., Brislin R.W. Cross-Cultural Training: A Review // *Applied Psychology: an international review*. 2000. Vol. 49. – P.162-180.